

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Садриддинова Нигора Хусниддин кизи

Старший преподаватель

Ташкентского Института Менеджмента и Экономики

Кафедры «Общеэкономической науки»

В последние годы в Узбекистане принимаются последовательные меры по реформированию текстильной отрасли, на сегодняшний день текстильная и швейно-трикотажная промышленность Узбекистана являются одними из ведущих и динамично развивающихся отраслей, за годы независимости они заняли прочную позицию в макроэкономическом комплексе страны. Известно, что в данное время отечественная текстильная продукция более 80 видов экспортируется в 66 стран мира.

Правительством республики подчеркивается, что кластерная система является фактором перехода на рыночные принципы. До настоящего времени в Узбекистане образовано 73 хлопково-текстильных кластера, в 2020 их доля составила 73% выращенного урожая хлопка. Средняя урожайность в них была на 4,1 центнера больше, чем в некластерных землях, было заготовлено дополнительно 428 тысяч тонн хлопка¹⁰.

Как считают специалисты, при формировании кластеров главными критериями должны быть планируемый уровень глубокой переработки сырья и объем инвестиций, достаточность средств для расчетов с фермерами, в связи с чем возникает необходимость совершенствования системы финансовой поддержки кластеров и фермеров¹¹.

В октябре 2019 г. была принята Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг., в которой отмечается, что в последние годы проводится определенная работа по направлению реформирования сельского хозяйства страны, в частности по совершенствованию системы государственного управления, широкому внедрению рыночных отношений, укреплению правовых основ взаимоотношений между субъектами, производящими, перерабатывающими и реализующими сельскохозяйственную продукцию, привлечению в отрасль инвестиций, внедрению ресурсосберегающих технологий, а также обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции современной техникой. Вместе с тем отсутствие долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства препятствует

¹⁰ По сведениям информационно-аналитического сайта <https://www.gazeta.uz/ru/2020/02/04/agro/>

¹¹ По сведениям информационно-аналитического сайта <https://uza.uz/>

эффективному использованию земельных и водных ресурсов, широкому привлечению в отрасль инвестиций, получению производителями высоких доходов и повышению конкурентоспособности продукции¹².

В качестве приоритетных направлений реализации Стратегии были определены следующие:

Рис. 1 Приоритетные направления реализации Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг.¹³

Во исполнение Указа Президента «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан» в январе 2020 г. было принято Постановление Президента «О мерах по реализации в 2020 году задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг.», в котором была утверждена Программа мер по реализации в 2020 году задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы¹⁴.

В агропромышленном бизнесе до настоящего времени существуют проблемы, препятствующие развитию интеграционных образований на основе кластерных структуры повышению их инвестиционной привлекательности. Условно эти проблемы можно связать с двумя группами факторов: (1) с общей

¹² Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5853 от 23.10.2019 Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг. <https://lex.uz/ru/docs/4567337>

¹³ Там же.

¹⁴ Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4575 от 28.01.2020 О мерах по реализации в 2020 году задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг. <https://lex.uz/docs/4714635>

экономической ситуацией в стране и(2) с особенностями развития кластерных структур.

Правительством Узбекистана подчеркивается, что экономический рост страны в сфере агропромышленного комплекса будет обеспечиваться в первую очередь за счет создания конкурентоспособных производственных цепочек и наращивания инвестиций на эти цели. Фактором ускоренного достижения намеченных целей по сокращению бедности и увеличению доходов сельских жителей является кардинальное повышение производительности и эффективности сельского хозяйства. Отмечается, что приоритетной задачей является повышение рентабельности гектара земли с нынешних в среднем 2 тысяч долларов до не менее 5 тысяч долларов. Для этого надо широко внедрять в сельское хозяйство самые передовые научные разработки и инновации, в том числе агротехнологии, водосберегающие технологии, биотехнологии, достижения семеноводства¹⁵.

По подсчетам специалистов, в настоящее время в стране функционируют 97 хлопковотекстильных, 149 плодоовощеводческих, 65 зерновых, 35 рисоводческих и семь кластеров по производству лекарственных растений¹⁶.

К стратегическим задачам внедрения кластерных структур и повышения их экспортного потенциала в Узбекистане следует отнести:

Создание эффективной инфраструктуры для размещения и обработки культур с целью стимулирования создания цепочки высокой добавленной стоимости в секторе сельскохозяйственной продукции

Формирование на системной основе современных агрологистических комплексов и центров, оказывающих услуги по сбору, транспортировке, хранению, переработке, упаковке и доставке продукции на внутренний и внешний рынки

Создание компаний по размещению, строительству и управлению агрологистическими комплексами и центрами

Налаживание услуг лабораторий, таможенных терминалов, позволяющих проводить полноценные испытания показателей качества и безопасности продовольственной и пищевой продукции на основе международных требований

Глубокая переработка и увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции с привлечением участников агрокластеров к деятельности агрологистических комплексов и центров

¹⁵ Послание Президента Узбекистана ОлийМажлису 30.12.2020 <https://review.uz/post/poslanie-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirziyoyeva-oliy-majlisu>

¹⁶ По данным информационно-аналитического сайта <https://parliament.gov.uz/ru/events/other/33558/>

Рис. 2 Стратегические задачи повышения экспортного потенциала кластеров в Узбекистане¹⁷

Одним из приоритетных направлений экономической политики Узбекистана является совершенствование делового климата и создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, для чего в последние годы принят ряд правовых документов главы государства и правительства по созданию национальных институтов поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

Принимая во внимание приоритеты, обозначенные главой государства в Послании ОлийМажлису, перед правительством стоит задача увеличить в 2021 году объем экспорта товаров и услуг не менее чем на 20%¹⁸.

В целях кардинального увеличения объемов экспорта товаров и услуг, расширения номенклатуры экспортоориентированной продукции, обеспечения сбалансированности внешней торговли и увеличения валютных поступлений определено считать важнейшими задачами исполнительных органов оказание всестороннего содействия субъектам предпринимательства в увеличении производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью, кардинальном повышении объемов экспорта услуг, ускоренном создании сопутствующей инфраструктуры для их оказания, а также в поиске партнеров и заключении договоров с организациями и предприятиями на поставку продукции собственного производства¹⁹.

В соответствии с вышеназванным Постановлением в Узбекистане была образована Национальная система поддержки экспорта, основными задачами которой определены:

¹⁷Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4406 от 29.07.2019 О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности <https://lex.uz/docs/4455075>

¹⁸ По материалам информационно-аналитического сайта <https://yuz.uz/>

¹⁹Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4069 от 20.12.2018 О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта <https://lex.uz/docs/4116009>

Рис. 3. Задачи национальной системы поддержки экспорта в части информационно-аналитического сопровождения²⁰

Текстильная отрасль стратегически важна для развития экономики Узбекистана. Собственная крупная сырьевая база, трудоемкость отраслей легкой промышленности, наличие относительно массивного рынка в сопредельных странах делают развитие текстильного и швейного производства в Узбекистане одним из потенциальных драйверов роста. Раскрытие этого потенциала и формирование сильного текстильно-швейного сектора в стране - одно из приоритетных направлений развития национальной экономики. Эта статья о том, как развивались текстильная и швейно-трикотажная отрасли Узбекистана в последние годы и каковы ожидания по выполнению в этой области задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Перед отечественными текстильной и швейнотрикотажной отраслями в последние годы стояло несколько стратегически важных задач, прямо влияющих на раскрытие дальнейшего экономического потенциала и реализацию сравнительных преимуществ страны: повышение конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе за счет увеличения урожайности выращиваемого хлопка-сырца, сокращение экспорта сырья полуфабрикатов, наращивание производства и реализация продукции с высокой добавленной

²⁰Там же.

стоимостью, расширение рынков сбыта, а также создание дополнительных рабочих мест, учитывая потенциал отраслей легкой промышленности в решении вопросов занятости, особенно женщин.

Освобождение от уплаты таможенных льгот при импорте производственных товаров и оборудования обусловлено целесообразностью снижения издержек отечественных производителей, что вполне логично. Если необходимый для производства товар не выпускается в стране и производитель в любом случае будет его импортировать, то не имеет смысла увеличивать его расходы и тем самым снижать конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках. В настоящее время создано достаточно мощностей по переработке хлопкового волокна и при этом вводится механизм сдерживания экспорта хлопчатобумажной пряжи.

О роли легкой промышленности в развитии экономики Узбекистана позволяют судить следующие цифры: по итогам года ее доля в ВВВ страны составила 6 процента, доля готовой продукции в общем объеме экспорта - 55%, и 11% от общего экспорта республики.

Экспортный потенциал за последние 3 года увеличился вдвое. В 2019 году на внешние рынки поставлена продукция на 1,6 млрд. долл. К 2025 году намечено увеличить поставки экспорта до 9,1 млрд. долл.

На постоянной основе проводится работа по развитию и расширению географии экспорта продукции и осваиваются новые рынки сбыта текстильной продукции, в такие страны как: ЕС-7%, СНГ - 44%, Центральная Азия -6%, Восточная Азия - 27%, Юго-Восточная Азия -6%, Ближний Восток и Африка - 8%, другие страны - 2%²¹.

Вывод.

Таким образом, переход на кластерную модель в Узбекистане в короткий период времени обеспечил кардинальное изменение цепочек производства в этой сфере от сырья до готовой продукции в масштабах республики, что уже сформировало новую среду взаимоотношений между производителями разных циклов производственного процесса и ведет к повышению производственной эффективности и увеличению конкурентоспособности отечественной продукции.

Литература:

1. Экспортный потенциал текстильной отрасли Республики Узбекистан <https://uzts.uz/>

²¹Экспортный потенциал текстильной отрасли Республики Узбекистан <https://uzts.uz/>

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4069 от 20.12.2018 О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта <https://lex.uz/docs/4116009>
3. материал информационно-аналитического сайта <https://yuz.uz/>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4406 от 29.07.2019 О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности <https://lex.uz/docs/4455075>
5. данные информационно-аналитического сайта <https://parliament.gov.uz/ru/events/other/33558/>